

ISHE
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON
HISTORY EDUCATION

ISHE 2025

XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU | **XI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION**
2-4 Eylül 2025 | 2-4 September 2025

NEVŞEHİR
www.ishe.org.tr

**TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI
PROCEEDINGS**

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

XIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION
PROCEEDINGS BOOK

XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

2-4 Eylül 2025, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir/TÜRKİYE

XIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION

2-4 September 2025, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir/TÜRKİYE

Editörler / Editors

Dr. Öğr. Üyesi M. Talha ÖZALP – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Başkan)
Doç. Dr. İbrahim TURAN – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Alper CANTİMER – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp CÜCÜK – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Kapak Tasarımı / Cover Design

Hanife Sultan ŞAFAK – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

1. Baskı (20 Aralık 2025) / 1st Edition (20 December 2025)

ISBN:

978-605-84866-6-9

Yayın Koordinatörü / Publication Coordinator :

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Erişim Adresi / Web Address:

<https://www.ishe.org.tr/>

Elektronik Kitap/ e-book

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

XIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION
PROCEEDINGS BOOK

11. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU

2-4 Eylül 2025

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Nevşehir/TÜRKİYE

XIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON HISTORY EDUCATION

2-4 September 2025

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Nevşehir/TÜRKİYE

Editörler / Editors

Dr. Öğr. Üyesi M. Talha ÖZALP – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Başkan)

Doç. Dr. İbrahim TURAN – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Alper CANTİMER – Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp CÜCÜK – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir/TÜRKİYE

**11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education**

KAPSAM / CONTENT

1. KURULLAR / COMMITTEES

Onur Kurulu / Honour Committee

Düzenleme Kurulu Başkanı / Chairman

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Bilim Kurulu / Scientific Committee

Sekreteryaya / Secretarial

Akademik Temsilci / Academic Representative

2. SPONSORLAR / SPONSORS

**3. XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER
KİTABI**

**XIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION
PROCEEDINGS BOOK**

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

KURULLAR / COMMITTEES

Onur Kurulu / Honour Committee

Ali FİDAN

Prof. Dr. Semih AKTEKİN

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

Prof. Dr. Mustafa TAHİROĞLU

Yusuf YAZICI

Nevşehir Valisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı

NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü

Düzenleme Kurulu Başkanı / Chairman

Dr. Öğr. Üyesi M. Talha ÖZALP

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK

Prof. Dr. Bahri ATA

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Doç. Dr. Ersoy ÇARKIT

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp CÜCÜK

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KARADAĞ

Öğr. Gör. Dr. M. Alper CANTİMER

Arş. Gör. Mehmet YAVAŞ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Gazi Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Bilim Kurulu / Scientific Committee

Prof. Dr. Adnan ALTUN

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KATILMIŞ

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Sait CANDAN

Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Alan HODKINSON

Liverpool Hope University, England

Prof. Dr. Alexander KHODENOV

Yaroslav University, Russia

Prof. Dr. Ali YILMAZ

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı AVCI AKÇALI

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Aydın GÜVEN

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Bahadır KILCAN

Gazi Üniversitesi

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

Prof. Dr. Banu ÇULHA ÖZBAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Betül BATIR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Beytullah KAYA
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Benediktas SETKUS
Educational Sciences University, Lithuania
Prof. Dr. Bülent AKBABA
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal AVCI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz ÖZMEN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun DİLEK
Sinop Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru DEMİRCİOĞLU
Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Elisabeth ERDMANN
Universität Bamberg, Deutschland
Prof. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Eray ALACA
Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal ASLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan DİNÇ
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin TOPÇU
Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri KILIÇ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih YAZICI
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma ÜNAL
Bartın Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz MEŞECİ GIORGETTI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Prof. Dr. Gülçin DİLEK
Sinop Üniversitesi
Prof. Dr. Güray KIRPIK
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan AKDAĞ
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Halil TOKCAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan AKGÜNDÜZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Prof. Dr. Hasan IŞIK
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim ŞİRİN
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Kaya YILMAZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Kibar AKTIN
Sinop Üniversitesi
Prof. Dr. Kubilay YAZICI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Maria REPOUSI
Thessaloniki University, Greece
Prof. Dr. Mehmet AÇIKALIN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

Prof. Dr. Mehmet AKPINAR
Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Meliha KÖSE
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer DEMİREL
Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri KOSTÜKLÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri YAVUZ
Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuzhan KARADENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür AKTAŞ
Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Penelope HARNETT
University of the West of England
Prof. Dr. Rahmi ÇİÇEK
Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN
Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN
Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih ÖZBARAN
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selman Tunay KAMER
Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Semih AKTEKİN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil SÜRMEİLİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Sezai ÖZTAŞ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Seyfi KENAN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman İNAN
Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin ORUÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Şerifnaz Gülin KARABAĞ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tercan YILDIRIM
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Tuba ŞENGÜL BİRCAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yahya AKYÜZ
Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yasin DOĞAN
Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar KOP
Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Zekerya AKKUŞ
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet VURGUN
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Akif PAMUK
Marmara Üniversitesi

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

Doç. Dr. Arzu BOY
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ekrem Zahid BOYRAZ
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Erol ÇİYDEM
Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Genç Osman İLHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Gönül Türkan DEMİR
Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ASLAN
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan GÜNAL
Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Hayati ADALAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya ÇELİK
Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim DEMİRBAŞ
Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim SARI
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Jairo RODRÍGUEZ-MEDINA
University of Valladolid, Spain
Doç. Dr. Koray TOPTAŞ
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Kubilay ATİK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. M. Ahmet TOKDEMİR
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Doç. Dr. Mehmet ELBAN
Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Meral METİN GÖKSU
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet AVAROĞULLARI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa İÇEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Namık ÇENCEN
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Neval AKÇA BERK
Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Osman AKHAN
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Osman OKUMUŞ
Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan ALABAŞ
Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan KAYA
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Selçuk ILGAZ
Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Servet HALİ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Tefik PALAZ
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba SÖMEN
Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Yakup AYAYDIN
Milli Eğitim Bakanlığı
Doç. Dr. Zekeriya Fatih İNEÇ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem DAĞAŞAN
Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi B. Arzu GÜNGÖR AKINCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Can Eyüp ÇEKİÇ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra İZMİR
Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp CÜCÜK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KILIÇ
Kafkas Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hamide KILIÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

Dr. Öğr. Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞĞUN KANDAL
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba TURGUT
Amasya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ
Trakya Üniversitesi

Dr. Dean SMART
University of the West of England
Öğr. Gör. Dr. Enes ÖZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Fatih ABANOZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Fatma Özge BAYRAM
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KORKMAZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu XIth International Symposium on History Education

Sekreteryaya / Secretarial

Arş. Gör. Bedri Nejat YÜZÜAK	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Yusuf YILMAZ	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Onur Can KOLAY	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Feyza DALKILIÇ CÜRMENT	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Gülnur Nermin EFEOĞLU	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Berfin ÖZMEN	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Arş. Gör. Büşra YAMANGİL (Rehber)	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hanife Sultan ŞAFAK (Grafik Tasarım)	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eda UYGUR (Grafik Tasarım)	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Eda DİNÇER	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gülşah Nazlı OĞUZ	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Emine Büşra KAYA	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Bilge YEŞİL	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kübra HANEDAR	Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kübra SOYSAL	Mersin Üniversitesi

Akademik Temsilci / Academic Representative

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 02.09.2025-04.09.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "XI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2025)" için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.06.2023 10 sayılı oturumunda alınan karar uyarınca Prof. Dr. Mustafa TAHİROĞLU ve Doç. Dr. Ersoy ÇARKIT "Akademisyen Temsilcisi" olarak görevlendirilmiştir.

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

SPONSORLAR / SPONSORS

TÜBİTAK

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

İÇİNDEKİLER

KURULLAR / COMMITTEES	III
Onur Kurulu / Honour Committee	III
Düzenleme Kurulu Başkanı / Chairman	III
Düzenleme Kurulu / Organizing Committee	III
Bilim Kurulu / Scientific Committee	III
Sekreteryaya / Secretarial	VII
Akademik Temsilci / Academic Representative.....	VII
SPONSORLAR / SPONSORS	VIII

XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

Bedenin Terbiyesi, Milletin Güvencesi: II. Dünya Savaşı'nın Gölgesinde Okul Spor Yurtlarının Kuruluşu	2
Sena COŞĞUN KANDAL	
Cumhuriyet Döneminde Türk Tarih Yazımı ve Tarihçilik Anlayışı	31
Haydar ÇORUH	
Karabağ'ın 19. Yüzyıl Tarihi Coğrafiyasının Tarih Yazımı: Çeşitli Yaklaşımlar ve Analizler	41
Elshan ASLANOV	
Tarih Öğretmenlerinin Okul Temelli Planlama Çalışmaları	52
Cahide KAYIŞ, Akif PAMUK & Selahattin KAYMAKCI	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı'nın Kültürel Miras Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi	69
Çağrınur SAĞ & Tuğba TURGUT	
Sovyet ve Azerbaycan Tarihçiliğinde Ömer Faig Nemanzadeh'in Aydınlanma Görüşlerine Yaklaşımlar	84
Sevinc QASIMOVA	
Osmanlı Devleti Son Dönemi Tarih Yazarlarından Ali Reşat Bey ve Tarih Eğitimi	104
Safiye Işıl KARATUTLU & Mehmet Suat BAL	

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

Yaygın Eğitim Örneği Olarak Ali Okulları	111
Gözde KETENCİ	
2018-2019 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Müzelerin ve Tarihî Mekânların Değerlendirilmesi	125
Ayşe ÖZDEMİR KIZILKAN & Büşra EKİCİ	
IX. ve XIII. Yüzyıllar Arasında Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Kavimlerinin Tarih Yazımında Povest' Vremennih Let Adlı Kroniğin Önemi.....	136
Merve Cansu SAMAT & Mehmet Suat BAL	
Bir Tarihyazımı Problemi Olarak Okuma Biçimleri:_Anderson-Nairn Tezi ve Getirilen Eleştiriler.....	147
Güney SAKARYA	
Türk Eğitim Reformlarının Türk Romanlarına Yansımaları	154
Erol Emre SAYIL	
Kadim Mirasın İzinde: Acemhöyük Bağlamında Gençlerin Yerel Tarih Farkındalığının İncelenmesi	177
Emin Alperen TURGUT	
Importance of Teaching Materials in Azerbaijan History Subject	191
Samira MAMMADOVA	
Azerbaycan Tarihyazımının Gelişimi	197
Günay ŞÜKÜROVA	
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Okutulan Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Tarihi 10 Ders Kitabında Millî Kimlik İnşası.....	205
Hüseyin Ozan UYUMLU, Ecrin KOZAN & İpek KOZAN	

XI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

BİLDİRİLER KİTABI

**XIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION
PROCEEDINGS BOOK**

11. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu
XIth International Symposium on History Education

Kadim Mirasın İzinde: Acemhöyük Bağlamında Gençlerin Yerel Tarih Farkındalığının İncelenmesi

Emin Alperen TURGUT

Yüksek Lisans Öğrencisi, Aksaray Üniversitesi
emintrgt0668@gmail.com ORCID: 0000-0002-3662-8284

ÖZET

Yerel tarih mikro ölçekli bir inceleme alanı olarak toplumsal hafızanın korunmasına, kimlik oluşumuna, gençlerin buldukları alana aidiyet geliştirmesine ve yaşadıkları alana karşı bilinçli ve sorumlu bir tutum geliştirmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu araştırma bir yerel tarih araştırması olarak; Orta Anadolu'nun en önemli Orta Tunç Çağı yerleşimlerinden biri olan ve bugün Aksaray sınırları içerisinde yer alan Acemhöyük'ün gençler nezdinde ki tarihî, kültürel ve toplumsal algısını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2025 yılında höyüğün bulunduğu alan olan Aksaray Yeşilova'da yaşayan 64 genç katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma modeli nitel araştırma yaklaşımının doğasına uygun olarak durum araştırması olarak belirlenmiştir. Gençlerin Acemhöyük ile ilgili bilgisi, kazı çalışmaları ve ortaya konulan bilimsel birikim, koruma ve geliştirme çalışmaları, turizm ve tanıtma açısından önemi, yerel katkılar, mitolojik ve efsanevi unsurlar ve kişisel ilgileri hakkında yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Acemhöyük'ün tarihçesi, 20. yüzyıl başlarından itibaren yapılan arkeolojik çalışmalarla kayıt altına alınmış; Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait mimari ve yazılı belgeleriyle dikkat çekmiştir. Ancak gençler ile bu arkeolojik miras arasında yeterli kültürel ve tarihsel bağ kurulamadığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların Acemhöyük hakkındaki bilgi düzeyi oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcılar, höyüğün dönemselsel önemi, kazı çalışmaları, bilimsel sonuçları ve turizm potansiyeli hakkında sınırlı bilgiye sahiptir. Katılımcıların çoğu, kazıların bölgeye sağladığı katkılardan haberdar değildir ve höyüğe yönelik ilgileri düşüktür. Ayrıca, höyükle ilgili mitolojik ya da efsanevi anlatıların gençlerin belleğinde yeterli yer bulmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların büyük bir kısmı Acemhöyük'ün turizme kazandırılması gerektiğini ifade etmiş, höyük hakkında fazla bilgi edinmeye açık olduklarını belirtmiştir.

Tam Metin Türü

Araştırma

Anahtar Kelimeler

Acemhöyük
Yerel Tarih
Kültürel Miras

In The Footsteps of Historical Heritage: An examination of Young People's Awareness of Local history in The Context of Achemhöyük

ABSTRACT

As a micro-scale field of study, local history has an important place in the preservation of social memory, identity formation, young people's belonging to the area they live in and developing a conscious and responsible attitude towards the area they live in. As a local history research, this study aims to examine the historical, cultural and social perception of Achemhöyük, one of the most important Middle Bronze Age settlements in Central Anatolia and located within the borders of Aksaray today, in the eyes of young people. The study group of the research consists of 64 young participants living in Aksaray Yeşilova, the area where the mound was located in 2025. The research model was determined as a case study in accordance with the nature of the qualitative research approach. Data were collected through a semi-structured interview form about young people's knowledge about Achemhöyük, excavation works and scientific knowledge, conservation and development works, importance in terms of tourism and promotion, local contributions, mythological and legendary elements and personal interests. The data obtained were evaluated by descriptive analysis method. The history of Achemhöyük has been recorded with archaeological studies since the beginning of the 20th century and attracted attention with its architectural and written documents belonging to the Assyrian Trade Colonies Age. However, it was observed that there was not enough cultural and historical connection between young people and this archaeological heritage. It has been observed that the level of knowledge of the participants about Achemhöyük is quite low. Participants have limited knowledge about the periodical importance of the mound, excavations, scientific results and tourism potential. Most of the participants are not aware of the contributions of the excavations to the region and their interest in the mound is low. In addition, mythological or legendary narratives about the mound do not find a sufficient place in the memory of young people. Nevertheless, most of the participants stated that Achemhöyük should be brought to tourism and that they were open to learning more about the mound.

Article Type

Research

Key Words

Achemhöyük
Local History
Cultural
Heritage

Giriş

Achemhöyük, Aksaray ilinde, Ankara-Adana ve Kayseri-Konya yollarının kesişim noktasında, Melendiz Irmağı'nın suladığı bereketli bir bölgede, volkanik kökenli Melendiz Dağları'nın yamacına yakın konumda yer alan, yaklaşık 600 x 700 metre boyutlarıyla dikkat çeken önemli bir höyüktür (Özgüç, 2015). Achemhöyük ile ilgili araştırmalar 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmakta olup, bölgeye dair ilk bilgiler 1935 yılında I. J. Gelb'in gerçekleştirdiği incelemelerle kaydedilmiştir. 1950'lerde ise Bahadır Tezcan ve J. Mellaart tarafından yapılan yüzey araştırmaları, höyüğün önemine dikkat çekmiştir (İriyari, 2023). Kazı çalışmaları, 1962 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle, Nimet Özgüç başkanlığında başlamış ve 1988 yılına kadar Özgüç yönetiminde sürdürülmüştür. 1989 yılından itibaren kazılar, Aliye Öztan'ın başkanlığında devam etmiştir. 2020 yılından itibaren ise kazı çalışmaları, Yalçın Kamış başkanlığında yürütülmektedir.

Acemhöyük gibi önemli bir arkeolojik sit alanının bulunduğu bölgede “yerel” kavramı da önem kazanmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “yerel” kelimesi “yöresel, sınırlı bir yerle ilgili olan; mevzii, lokal” anlamlarına gelmektedir (TDK e-sözlük). Bu kavramdan hareketle yerel tarih, “yöre tarihi, yakın çevre tarihi, bölgesel tarih (local history)” anlamında kullanılır ve çevremizi saran geçmişe ait tüm unsurları kapsamaktadır (Dursun, 2017). Yerel tarih, mikro ölçekli bir inceleme alanı olarak, ulusal tarihin genellikle göz ardı ettiği bireyleri, mekânları veya olayları, tarihinin belirlediği sınırlı bir coğrafya içinde ele alır. Ancak bu yaklaşım, yalnızca birey-mekân-zaman üçgeniyle sınırlı kalmayıp, toplumsal tarihi de içine almakta ve biçimsel tarihin işlediği konuların ötesine geçerek zihinsel tarihi de kapsamaktadır (Tosch, 2013).

Yerel tarih, başlangıçta kentlerin, soyluların ve kiliselerin tarihiyle özdeşleşmişken, post-modern dönemle birlikte “yanı başımızdaki” tarih anlayışı çerçevesine dahil olmuştur. Bu bağlamda, yerel tarih ulusal tarih anlatısında dahi satır aralarına giremeyen bireyleri ve önemsiz görülen detayları ayrıntılı biçimde inceleyerek, ulusal tarih anlatısının dışında kalanların tarihini de ortaya koymaktadır (Gökdemir, 2001). Böylece, yerel tarih çalışmaları yalnızca mikro ölçekte değerlendirilmekle kalmayıp, aynı zamanda bir ulusun tarihinde basit veya önemsiz gibi görünen konuların bütüncül bir yaklaşımla incelenerek ulusal tarih yazımında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu tür çalışmalar ulusal tarih anlayışına tek merkezli bakış açısına yapıcı eleştiriler getirme ve farklı perspektifler sunma imkânı da sağlamaktadır (Somel, 2000).

Yerel tarih, toplumda yaşayan bireylerin yaşadıkları yerin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmaları, toplumsal farkındalık ve aidiyet duygusunun gelişmesini destekleyen önemli bir faktördür. Özellikle genç bireylerde yerel tarih öğretiminin önemi belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Daha önce belirtilen aidiyet duygusu ve toplumsal farkındalık bu bağlamda yeniden ön plana çıkmakta; tarihsel süreçlerin yerel düzeyde kavranması, tarihsel olayların bütüncül biçimde anlaşılmasını sağlamaktadır. Gençlerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin gelişmesi de bu sürece katkıda bulunmakta, toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarını artırmaktadır. Sonuç olarak, yerel tarih çalışmaları sayesinde genç bireyler çevrelerindeki kültürel mirasın farkına varmakta ve bu eserlerin korunması konusunda önemli bir rol üstlenmektedirler.

Türkiye’de yerel tarih üzerine önemli bir literatür birikimi vardır. Yerel tarih üzerine ortaya konulan çalışmaların önemli bir bölümü yerel tarihi tanıtıcı mahiyette çalışmalardır. Çalışmaların önemli bir bölümü yerel tarih ile eğitim arasındaki ilişkileri incelemektedir. Bununla birlikte direkt yerel tarih yazımını içeren önemli bir birikim bulunmaktadır. Bu kapsamda yerel tarihle ilgili örnek olarak verilebilecek (Akçalı, 2007; Akçalı & Aslan, 2007; Akçalı, 2013; Akçalı & Aslan, 2016; Aktekin, 2010; Baba, 2024; Bilicioğlu, 2017; Caunce, 2016; Dağ, 2018; Danacıoğlu, 2010; Demirel, 2022; Dere & Uysal, 2019; Işık, 2010; İpek, 2021; Kabapınar, 2018; Karayaman, 2022; Kuruca & Özmenli, 2019; Kutkan, 2021; Kyvig & Marty, 2016; Oran, 2013; Özdemir, 2022; Öztürkmen, 2025; Stradling, 2003; Thompson, 1999; Tugay, 2004; Ulutaş, 2018; Ünüvar, 2017; Ütkür Güllühan & Bekiroğlu, 2022; Yeniay & Seyhan, 2025) ve diğer birçok yayın bulunmaktadır. Ayrıca Tarih Vakfı’nın yerel tarih çalışmaları da bu konuda ayrı önem arz etmektedir. Bu alandaki çalışmaların, tarih ve sosyal bilgiler derslerinde yerel tarih unsurları ile kültürel mirasın kullanımının gençlerin ilgi ve tutumları ile akademik başarılarına etkisini, öğretim programları ve ders kitaplarındaki yansımalarını ve öğretim sürecine katkılarını ortaya koymayı amaçladığı dikkat çekmektedir.

Yerel tarih çerçevesinde, Acemhöyük gibi önemli kültürel miras alanlarının yerel halk tarafından daha iyi anlaşılması ve sahiplenilmesi, sadece akademik değil aynı zamanda toplumsal açıdan da büyük önem taşımaktadır. Yerel tarih bilincinin güçlendirilmesi, kültürel mirasın sürdürülebilir korunması ve genç kuşaklarda tarihsel farkındalık yaratılması için yerel tarih çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.

Amaç ve Önem

Acemhöyük, Anadolu'nun Orta Tunç Çağı'na tarihlenen en önemli yerleşimlerinden biri olup, özellikle Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait arkeolojik buluntular ön plana çıkmaktadır (Özgüç, 2015; Kuzuoğlu, 2015; Berkcan, 2006; Kamış, 2022; Öztan, 1993; Emre, 1968). Aksaray il sınırları içinde yer alan bu höyük, mimarisi, yazılı belgeleriyle dönemin siyasal, ekonomik ve kültürel yapısını anlamada eşsiz bir kaynak sunmaktadır. Stradling'e göre *"bir kasabayı ya da kenti tıpkı tarihsel bir belge gibi okumak mümkündür"* (Stradling, 2003). Aynı zamanda bir yerel tarih çalışmaları ile yerel bir unsurun kendine özgü nitelikleri ortaya konulmaktadır (Işık, 2010). Bu doğrultuda kendi çevresindeki tarihin farkına varması açısından genç bireylerde yerel tarih farkındalığı kazandırılması önemli bir konudur. Ancak arkeoloji ve tarihi literatürde bu yerleşim üzerine yapılan çalışmalar, çoğunlukla höyüğün mimari ve kronolojik özelliklerine odaklanmakta; yerel halkla kurduğu tarihsel ve güncel ilişkiler yeterince değerlendirilmemektedir. Bu kapsamda, Acemhöyük'ün tarihsel süreçte kazılarının ortaya nasıl bir kimlik çıkardığı, bu sürecin yerel halk üzerindeki etkileri, halkın sit alanına ve kazı çalışmalarına bakışı, bölgedeki kültürel miras bilinci gibi konuların araştırılması hem akademik hem de toplumsal açıdan önem taşımaktadır. Özellikle kırsal alanda yürütülen arkeolojik çalışmaların, yerel halkla olan ilişkisi; kültürel mirasın korunması, benimsenmesi ve sürdürülebilirliğinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu araştırma, bir yandan Acemhöyük'ün tarihçesini bilimsel bağlamda değerlendirmeyi, diğer yandan da köydeki gençlerin sözlü tarih ve gündelik pratikleri üzerinden höyükle kurduğu ilişki biçimlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, kültürel mirasın sürdürülebilir yönetimi, toplumsal katılımın teşviki ve yerel farkındalık düzeyinin artırılması bağlamında, saha ile yerel topluluk arasındaki etkileşimsel ilişkileri analiz ederek, toplum temelli arkeoloji paradigmasına kuramsal ve uygulamalı katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma sonucunda elde edilecek bulgular, yalnızca Acemhöyük özelinde değil, genel anlamda Anadolu'daki arkeolojik sit alanlarının sosyal etkilerinin anlaşılmasına ve koruma politikalarının yeniden gözden geçirilmesine zemin hazırlayabilir. Bu yönüyle araştırma, tarihî miras ile yerel topluluk arasında kurulması gereken karşılıklı saygı, farkındalık ve iş birliği ilkelerine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik akademik bir katkı niteliğindedir.

Yöntem

Araştırmanın yöntemi bölümünde yöntemsel süreçler doğrultusunda araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı ve veri analizi konularına değinilmiştir.

Araştırmanın Deseni

Çalışmada amaç, genç bireylerin Acemhöyük'ün tarihî önemi, kazı çalışmaları, turizm potansiyeli ve yerel halkla ilişkisine dair bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemektir. Bu amacı karşılamak adına nitel araştırma yaklaşımı ve onun doğasına uygun olarak durum araştırması deseni benimsenmiştir.

Nitel araştırmalar, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulduğu araştırmalardır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Nitel araştırmaların açık ve

kendiliğinden gelişen doğası standartlardan uzaklaşmayı beraberinde getirmektedir (Glesne, 2013). Nitel araştırmalar katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade etmesine ve konunun etraflıca değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmada nitel araştırmanın bu güçlü yönünden istifade ederek katılımcıların düşüncelerini derinlemesine anlatması beklenmiştir. Durum araştırmaları ise bir durumun güncel bağlam ve ortam içerisinde ayrıntılı olarak incelenmesini ifade etmektedir (Yin, 2009, Akt. Creswell, 2013). Bu kapsamda, Acemhöyük çevresinde yaşayan genç bireylerin mevcut durum dikkate alınarak konu hakkında derinlemesine düşünceleri alınmaya çalışılmıştır.

Çalışma Grubu (Katılımcılar)

Araştırmalarda veri toplamaktan ziyade konuyu temsil edecek bireylerden veriyi toplamak esastır (Karasar, 2013). Nitel araştırmaların doğası gereği amaçlı örnekleme yöntemi ile konu ile ilgili detaylı bilgisi olduğu düşünülen bireylerden derinlemesine veri toplanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Çalışma grubunu, 15-18 yaş aralığında bulunan 64 genç birey oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup, aynı yerleşimde ikamet eden genç bireylerden seçilmiştir. Araştırmanın mekânsal kapsamı, Acemhöyük yerleşkesi ve bu yerleşkenin tarihî bağlamı ile sınırlıdır. Bu seçim, katılımcıların Acemhöyük ile doğrudan mekânsal ve kültürel ilişki içinde olmaları bakımından önem taşımaktadır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcıların tanımlayıcı bilgilerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1. Katılımcı Bilgileri

		Değer	f	%
Cinsiyet	Kadın		30	46,88
	Erkek		34	53,12
Eğitim	Lise (Devam ediyor)		58	90,63
	Lise Mezun		6	9,38
	Üniversite (Önlisans, Lisans)		0	0
Yaş	15		11	17,19
	16		12	34,38
	17		10	15,63
	18		21	32,81

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form Acemhöyük'ün tarihî önemi, dönemi, adlandırılma süreci, kazı faaliyetleri, kazı başkanları ve ekipleri, bölgeye sağladığı katkılar, turizm potansiyeli, yerel halkın bilgi düzeyi ve yerel okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerine yansımaları gibi temalara ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ilgili literatür incelenerek araştırmacı tarafından hazırlanmış; ilgili alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda forma son şekli verilmiştir. Form iki bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde katılımcılarla ilgili bazı tanımlayıcı bilgilerle ilgili sorular yer almaktadır. Formun ikinci bölümünde Acemhöyük'ün yerel tarih açısından değeri ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan başlıklar (Genel Bilgi ve Farkındalık, Kazı Çalışmaları ve Bilimsel Faaliyetler, Turizm ve Tanıtım, Halk ve Yerel Etkiler, Koruma ve Geliştirme, Mitolojik ve Efsanevi Unsurlar, İlgi ve Kişisel Görüşler), ilgili literatür taraması ve araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Temalar,

Acemhöyük'ün tarihsel, arkeolojik ve sosyo-kültürel yönlerinin bütüncül biçimde ele alınmasını ve yerel halkın bilgi, farkındalık ve algı düzeylerinin çok boyutlu biçimde incelenmesini sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Benzer arkeolojik yerleşimler üzerine yürütülen farkındalık ve algı araştırmalarında kullanılan kavramsal çerçeveler (ör. kültürel miras bilinci, koruma algısı, turizm etkileri vb.) temel alınarak oluşturulan bu temalar, görüşme sorularının sistematik biçimde düzenlenmesini ve verilerin analizinde anlamlı kategoriler elde edilmesini amaçlamaktadır.

Veri Analizi

Katılımcılardan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi, belirli temalar doğrultusunda katılımcı yanıtlarının sınıflandırılması ve ortaya çıkan eğilimlerin ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmesi yorumlanması sürecini kapsamaktadır. İçerik analizindeki temel amaç metindeki içeriğin ne anlama geldiğini ve temel vurgunun ne olduğunu ortaya çıkarmaktır (Bal, 2016). Bulgular, öğrencilerin Acemhöyük'e dair farkındalık düzeylerini sayısal ortalamalar ve nitel yorumlarla ortaya koyacak biçimde düzenlenmiştir. Araştırma verileri, katılımcıların bilgi düzeyi ve yanıt verme istekliliği ile sınırlıdır. Elde edilen bulgular yalnızca belirtilen örneklem, zaman ve mekân bağlamında geçerlidir.

Bulgular ve Yorum

Genel Bilgi ve Farkındalık

Katılımcıların yanıtları incelendiğinde, Acemhöyük'ün tarihî önemi hakkında sahip olunan bilgi düzeyinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Katılımcıların tamamının Acemhöyük'ün bulunduğu yerleşimde ikamet etmesi dikkate alındığında, bu sonuç yerel tarih bilinci açısından beklentilerin altında bir düzeyi işaret etmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların önemli bir kısmı Acemhöyük'ün hangi döneme ait olduğunu bilmektedir. Katılımcıların hepsi öğrenci olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu bilginin büyük ölçüde okulda edinilmiş olduğu söylenebilir. Elde edilen veriler, katılımcıların Acemhöyük'e ilişkin bilgilerini en çok sosyal medya aracılığıyla edindiklerini göstermektedir. Bunun yanı sıra, aile bireylerinden aktarılan bilgilerin de yerel tarih bilincinin oluşumunda belirleyici bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, kültürel mirasla ilgili bilgilerin yalnızca formel eğitim ortamlarında değil, aynı zamanda dijital mecralar ve aile içi etkileşim yoluyla da aktarıldığını ortaya koymaktadır. Özellikle sosyal medyanın bilgi edinme sürecindeki belirleyici konumu, yerel tarih bilincinin güçlendirilmesi sürecinde bu mecraların içerik niteliğinin önemine işaret etmektedir. Benzer şekilde, ailelerin konuya ilişkin farkındalık düzeyleri de öğrencilerin bilgi ediniminde etkili bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Katılımcıların büyük bir bölümünün Acemhöyük hakkında sahip oldukları bilgilerin ya uzun süre önce edinildiği ya da en fazla bir yıl öncesine dayandığı belirlenmiştir. Bu bulgu, yerel tarih konularında bilgi güncellemelerinin sınırlı olduğunu ve öğrencilerin farkındalık düzeylerinin zaman içinde yenilenmediğini göstermektedir. Bu nedenle, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Acemhöyük ve benzeri yerel tarih unsurlarına ilişkin güncel bilgi akışını destekleyecek seminer, atölye, saha gezisi gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklerin süreklilik kazanması önem arz etmektedir.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun Acemhöyük isminin kökenine ilişkin bilgi sahibi olmamaları da dikkat çekicidir. Bu durum, yerel tarih bilincinin güçlendirilmesi adına bölgenin adlandırılma sürecine dair bilgilerin hem okul müfredatlarına hem de yerel kültürel etkinliklere dâhil edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde,

öğrencilerin Acemhöyük'e ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olduğu, sahip oldukları sınırlı bilgi birikimi çerçevesinde başkalarına destek olabileceklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bu sonuç, yerel tarih bilincinin güçlendirilmesi için bilgi paylaşımını teşvik edecek eğitim programları, sosyal platformlar ve katılımı artırıcı projelerin geliştirilmesinin önemine işaret etmektedir.

Katılımcıların verdiği yanıtlar, aynı zamanda yöre halkının Acemhöyük hakkındaki genel bilgi ve farkındalık düzeyinin de düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Yerel halkın aynı bölgede yaşamasına rağmen sahip olduğu bilgi düzeyinin sınırlı kalması, ülkemizde yerel tarih çalışmalarının henüz istenilen düzeye ulaşmadığını göstermektedir. Ayrıca, Acemhöyük'e dair bilgilerin büyük oranda sosyal medya üzerinden edinilmesi, diğer bilgi kaynaklarının yeterince işlevsel olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, bölge ve çevresindeki halkın Acemhöyük'e dair farkındalıklarını artırmak amacıyla daha kapsamlı kültürel ve eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir. Konu ile ilgili 5, 22 ve 35 numaralı katılımcıların düşünceleri aşağıda belirtilmiştir:

5 numaralı katılımcı; *"...Acemhöyük'ün eski çağda önemli bir yerleşim yeri olduğunu biliyorum. Okulda söylemişlerdi. Yine sosyal medyada görmüştüm. Fakat kazı bölgesine hiç gitmedim."*

22 numaralı katılımcı; *"...sadece okulda öğretmenim anlattı."*

35 numaralı katılımcı; *"... sosyal medyada gördüm ve o zaman öğrendim. Annem ve babama sordum bana uzunca anlattılar."*

Kazı Çalışmaları ve Bilimsel Faaliyetler

Katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde, bölge halkının Acemhöyük'te yürütülen çalışmaların genel olarak kazı faaliyetlerine yönelik olduğunu bildikleri anlaşılmaktadır. Ancak bu çalışmaların hangi ekipler tarafından yürütüldüğü ya da kazı başkanlarının kimler olduğu konusunda katılımcıların yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Benzer şekilde, kazı faaliyetlerine ilişkin raporlar veya bilimsel araştırma sonuçları konusunda da bilgi düzeylerinin sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Katılımcıların Acemhöyük'ün bölge için taşıdığı önemi orta düzeyde ifade etmeleri, yerel halkın höyüğün tarihî ve kültürel değerine ilişkin farkındalıklarının sınırlı olduğunu göstermektedir. Özellikle kazı faaliyetleri ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel veriler hakkında bilgi eksikliği, halkın kültürel mirasa dair duyarlılığının gelişmesini engelleyen başlıca faktörlerden biridir.

Bu bulgular, Türkiye genelinde yerel tarihçilik çalışmalarının sınırlı olmasının, kırsal ve taşra bölgelerde yaşayan toplulukların kendi çevrelerindeki kültürel mirasa yönelik bilinçlenmesini güçleştirdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Acemhöyük gibi önemli arkeolojik sit alanlarının yerel halk tarafından yeterince tanınmaması ve korunmasına yönelik duyarlılığın gelişmemesi, yalnızca bilimsel çalışmaların sınırlı yayılımıyla değil, aynı zamanda yerel tarih bilincinin kurumsallaşmamasıyla da ilişkilidir.

Yerel tarih alanında yürütülecek kapsamlı ve sistematik çalışmalar, yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmamalı, aynı zamanda halkın doğrudan katılımını sağlayacak bilgilendirme ve farkındalık artırma etkinliklerini de içermelidir. Bu tür faaliyetler aracılığıyla Acemhöyük'ün tarihî ve kültürel değeri yerel topluluklarca daha iyi anlaşılabilir ve

benimsenebilir. Ayrıca kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik toplumsal bilinç oluşturulması, bölgesel kalkınma ve turizm faaliyetlerine de önemli katkılar sunacaktır.

Sonuç olarak, Acemhöyük ve benzeri arkeolojik mirasların korunması ve tanıtımında, yerel tarih çalışmalarının güçlendirilmesi ve bölge halkının bu süreçlere aktif katılımının sağlanması hem kültürel mirasın sürdürülebilirliği hem de bölgesel gelişim açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, eğitim programları, bilgilendirici etkinlikler ve toplumsal katılımı teşvik eden projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili 31, 59 ve 60 numaralı katılımcıların düşünceleri aşağıda belirtilmiştir:

31 numaralı katılımcı; *"... birileri gelip buraları kazıp gidiyor. Tek bildiğim bu."*

59 numaralı katılımcı; *"...buraların hakkında neler yazılıyor? Taş, toprak o kadar."*

60 numaralı katılımcı; *"...insanlar yazları gelip çalışıyorlar. Burası önemli bir yer olmalı muhakkak fakat hiçbir şey bilmiyorum."*

Turizm ve Tanıtım

Katılımcıların verdiği yanıtlar, Acemhöyük'ün turizm açısından taşıdığı öneme ilişkin bilgi düzeylerinin oldukça sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, bölge turizminin geliştirilmesi ve kültürel mirasın tanıtımı için yerel halkın bilgilendirilmesini amaçlayan eğitim programları ve farkındalık çalışmalarının gerekliliğini göstermektedir.

Bununla birlikte, katılımcıların büyük çoğunluğu Acemhöyük'ün turizme kazandırılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu bulgu, yerel kalkınma ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından höyüğün turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca, katılımcıların önemli bir kısmı Acemhöyük'e dair bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik taleplerini dile getirmiştir. Bu eğilim, yerel halkın kültürel miras bilincinin geliştirilmesi amacıyla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Benzer şekilde, katılımcılar yerel okullarda Acemhöyük hakkında verilen bilgilerin artırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu görüş, özellikle yerel tarih bilincinin gelişmesinde okul temelli çalışmaların önemine işaret etmektedir. Okullarda yürütülecek kapsamlı eğitim içerikleri ve Acemhöyük ören yerine düzenlenecek saha gezilerinin, gençler arasında yerel tarih bilincinin oluşumuna katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bulgular aynı zamanda Acemhöyük'ün yerel halk arasında yeterince gündeme gelmediğini göstermektedir. Bu durum, yerel tarih ve kültürel miras konularının daha fazla konuşulması ve gündemde tutulması amacıyla farkındalık yaratıcı etkinliklerin, bilgilendirme kampanyalarının ve toplumsal katılımı artırıcı projelerin önemine işaret etmektedir.

Genel olarak, yerel halkın Acemhöyük'ün turizme kazandırılması konusunda istekli olduğu, ancak konuya dair bilgi düzeylerinin yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle hem eğitim kurumlarının hem de yerel yönetimlerin iş birliğiyle yürütülecek bilgilendirme faaliyetleri, halkın bilgi düzeyini artırarak Acemhöyük'ün daha fazla konuşulmasını ve yerel tarih bilincinin güçlenmesini teşvik edecektir. Konu ile ilgili 7, 25 ve 64 numaralı katılımcıların düşünceleri aşağıda belirtilmiştir:

7 numaralı katılımcı; *"...Göbeklitepe'yi TRT'de gördüm ama Acemhöyük'ü bizim köy dışında bilen mi var?"*

25 numaralı katılımcı; *"...bu kadar önemliyse kimse bize niye anlatmıyor?"*

64 numaralı katılımcı; *“...umarım yabancıların da geleceği güzel bir tarihi yer olur.”*

Halk ve Yerel Etkiler

Katılımcıların yanıtları incelendiğinde, Acemhöyük'te yürütülen kazıların bölgeye sağladığı katkılar konusunda genel bir kararsızlık sergiledikleri görülmektedir. Yerel tarihçiliğin yeterince gelişmemiş olması, kazı çalışmalarının bölgesel kalkınma açısından önemini tam olarak kavranamamasının temel sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir. Bu durum, yerel tarih bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek eğitim programları ve bilinçlendirme faaliyetlerinin, kazıların toplum nezdinde daha iyi anlaşılmasını ve desteklenmesini sağlayacağına işaret etmektedir.

Katılımcılar, höyükte gerçekleştirilen kazıların yerel halk üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu, kazı çalışmalarının toplumsal fayda ve katılım açısından daha etkin hâle getirilmesi için yerel halkın sürece doğrudan dâhil edilmesi, bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması ve kazıların bölge ekonomisi ile kültürel yaşama katkılarının görünür kılınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Verilen yanıtlar ayrıca, kazıların yerel ekonomiye katkısına yönelik düşüncelerin zayıf bir şekilde dile getirildiğini göstermektedir. Bu durum, kazı faaliyetlerinin ekonomik faydalarının yeterince hissedilmediğini ortaya koymakta ve bu katkılarının görünür kılınması gerektiğini göstermektedir.

Katılımcılar, Acemhöyük'ü ağırlıklı olarak yalnızca tarihî bir mekân olarak değerlendirmekte, bu nedenle de ören yerine yeterli düzeyde değer atfetmemektedir. Bu yaklaşım, höyüğün kültürel mirasın ötesinde, yerel kimlik, turizm ve ekonomik kalkınma açısından da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Genel olarak, katılımcıların görüşleri Acemhöyük'te yürütülen kazı çalışmalarının bölgeye sağladığı katkının sınırlı olduğu yönündedir. Kazıların yerel ekonomiye katkısına ilişkin görüşlerin de düşük düzeyde olması, bu faaliyetlerin bölgesel etkisinin sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu bulgular, kazıların toplumsal ve ekonomik faydalarının artırılabilmesi için yerel halkın sürece daha aktif biçimde katılımının sağlanması, düzenli bilgilendirme toplantılarının yapılması ve kazı alanının turizme kazandırılması yönünde somut adımlar atılmasının önemine işaret etmektedir. Konu ile ilgili 14, 19 ve 58 numaralı katılımcıların düşünceleri aşağıda belirtilmiştir:

14 numaralı katılımcı; *“...kazı yapılıyor da para mı kazanıyoruz sanki. Kendi kendilerine kazıp gidiyorlar.”*

19 numaralı katılımcı; *“...bizler de kazı yapanların da hep birlikte olup büyük bir reklam yapmalıyız. Yoksa kendi kendimize bilinen bir yer olarak kalacak.”*

58 numaralı katılımcı; *“...para etmesi önemli değil. Fakat ne olduğunu ne işe yaradığını düzenli anlatan kim var ki?”*

Koruma ve Geliştirme

Katılımcıların yanıtları, Acemhöyük'ün daha fazla korunması gerektiği yönünde güçlü bir eğilim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, höyüğün korunmasına yönelik yerel halkın bilinçlendirilmesi, koruma çalışmalarına toplumsal katılımın artırılması ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdürülebilir koruma stratejilerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Öte yandan, katılımcıların büyük bir kısmının höyük hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı da belirlenmiştir. Buna rağmen, önemli bir çoğunluğun Acemhöyük hakkında daha fazla bilgi edinme isteği dikkat çekmektedir. Bu durum, halkın bilgi talebine karşılık verecek şekilde bilgilendirici seminerlerin, rehberli turların ve yerel eğitim programlarının düzenlenmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.

Katılımcılar ayrıca, höyük hakkında bilgi edinme konusunda en hızlı ve kolay yol olarak interneti tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu eğilim, yerel tarih ve kültürel mirasın dijital platformlar aracılığıyla daha etkin biçimde tanıtılması gerektiğini göstermektedir. Çevrimiçi bilgilendirici içeriklerin artırılması, genç kuşaklar başta olmak üzere geniş kitlelere ulaşma imkânı sunmakta ve yerel tarih bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Acemhöyük'ün korunmasına yönelik talep, halkın daha fazla bilgi edinme isteği ve bu bilgiyi edinme aracı olarak dijital mecraların öne çıkması, yerel tarih bilincinin geliştirilmesinde çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Konu ile ilgili 12, 42 ve 51 numaralı katılımcıların düşünceleri aşağıda belirtilmiştir:

12 numaralı katılımcı; *"...gece sarhoşların içtiği yer. Tehlikeli bir yer oluyor gece. Köpekler de saldırıyor."*

42 numaralı katılımcı; *"...ben Aksaray'da bile Acemhöyük hakkında bir şey görmedim."*

51 numaralı katılımcı; *"...eğer anlatan olursa zevkle dinleriz."*

Mitolojik ve Efsanevi Unsurlar

Katılımcılar, Acemhöyük ile ilgili herhangi bir mitolojik ya da efsanevi anlatının bulunmadığını ifade etmiştir. Yalnızca çok az sayıda kişinin kulaktan dolma bilgilere dayalı bazı aktarımlarda bulunmasına karşın, büyük çoğunluğun bu tür anlatılara hiç değinmemesi, mevcut bilgilerin güvenilirliğinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, höyükle ilişkilendirilebilecek efsanevi ya da halk anlatılarının varlığını tespit edebilmek için derinlemesine sözlü tarih araştırmalarının yapılmasını ve elde edilecek verilerin akademik yöntemlerle doğrulanarak kayıt altına alınmasını gerekli kılmaktadır. Benzer şekilde, katılımcılar Acemhöyük ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken başka bir olay ya da konu bulunmadığını belirtmiştir. Bu bulgu, höyüğün tarihsel ve kültürel arka planının daha görünür kılınabilmesi için kapsamlı arşiv çalışmaları ve ayrıntılı alan araştırmalarının yürütülmesinin önemine işaret etmektedir.

Genel olarak yöre halkının Acemhöyük'e ilişkin herhangi bir mitolojik ya da efsanevi bilgiye sahip olmaması, yerel kültürel bellekte bu tür anlatıların günümüze ulaşmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, sözlü tarih çalışmaları ve yerel anlatıların derlenmesi yoluyla kaybolmaya yüz tutmuş olası halk hikâyelerinin veya efsanelerin araştırılması, bölgenin kültürel mirasına yönelik yeni katkılar sağlayabilir. Konu ile ilgili 2 ve 36 numaralı katılımcıların düşünceleri aşağıda belirtilmiştir:

2 numaralı katılımcı; *"...hiçbir şey yok maalesef. Ya da benim bildiğim kadarıyla yok."*

36 numaralı katılımcı; *"...cin düşünüyü yapıyor olabilir. Fakat bir şey bilmiyorum."*

İlgi ve Kişisel Görüşler

Katılımcıların yanıtları, yöre halkının Acemhöyük'e yönelik ilgisinin oldukça düşük seviyede kaldığını ortaya koymaktadır. Bu ilgisizliğin, daha önce ifade edilen unsurlarla birlikte, yerel tarihçilik anlayışının yeterince gelişmemesine bağlı olarak şekillendiği ve halkın, yanı

başlarında bulunan bu önemli ören yerine gereken değeri vermemesine neden olduğu söylenebilir.

Bu bulgu, Achemhöyük'ün tanıtımı ve yerel halk nezdindeki öneminin artırılması için somut adımlar atılması gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin, okulların ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenecek eğitim programları, saha gezileri ve tanıtım faaliyetlerinin hem halkın ilgisini artırmada hem de yerel tarih bilincinin güçlendirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada elde edilen bulgular, Anadolu'nun Orta Tunç Çağı'nın önemli yerleşimlerinden biri olan Achemhöyük'ün, yerel halk nezdinde sahip olduğu potansiyel değer ve tarihî önemini yeterince fark edilmediğini açıkça ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, katılımcıların büyük bir kısmının höyüğün tarihî, kültürel ve ekonomik boyutları hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu, bilgi kaynaklarının ise ağırlıklı olarak sosyal medya ve aile içi aktarım gibi informal kanallarla sınırlı kaldığını göstermektedir.

Özellikle höyükte yürütülen kazı çalışmalarının, yerel halk tarafından yakından takip edilmediği ve kazıların bölgesel kalkınmaya olan etkisinin sınırlı görüldüğü anlaşılmaktadır. Katılımcılar, kazı başkanları ve ekiplerinin kim olduğu, yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçları veya raporları hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu durum, yerel halk ile akademik çalışmalar arasındaki iletişim kopukluğunun ve bilgilendirme eksikliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Araştırmada öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Achemhöyük'ün turizme kazandırılması gerektiğini ifade etmesine rağmen, sit alanının bölge turizmine katkısı hakkında bilgi düzeylerinin son derece düşük olmasıdır. Bu durum, höyüğün tanıtımı, koruma politikaları ve yerel halkın bilgilendirilmesi konularında yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, yerel okullarda Achemhöyük'e dair verilen bilgilerin yetersiz olduğunu ve bu eksikliğin genç nesillerin tarih bilinci üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymaktadır.

Bütün bu bulgular ışığında, Achemhöyük'ün tarihî değerinin yerel halk tarafından daha iyi anlaşılması, benimsenmesi ve sahiplenilmesi için çok aktörlü ve disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirilmelidir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, müzelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilecek kapsamlı eğitim programları, seminerler, rehberli saha gezileri, öğrenci odaklı atölye çalışmaları ve sosyal medya kampanyaları, yerel tarih bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, internet ve dijital platformlar aracılığıyla hazırlanacak sanal sergiler, belgeseller ve çevrim içi arşivler sayesinde Achemhöyük'e dair güncel bilgiler hem genç kuşaklara hem de geniş kitlelere ulaşabilir. Yerel okullarda yürütülecek proje tabanlı öğrenme yöntemleri, öğrencilerin höyükle ilgili araştırmalar yapmasına, sözlü tarih anlatılarını derlemesine ve kültürel miras unsurlarını koruma bilinci geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

Araştırmada, Achemhöyük'e dair mitolojik ya da efsanevi anlatıların bölge halkı arasında yaygın şekilde bilinmediği de ortaya çıkmıştır. Bu durum, halk anlatıları, sözlü tarih ve folklor araştırmalarının derinleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş olası halk hikâyelerinin ve yerel mitlerin akademik yöntemlerle derlenmesi, kültürel mirasın zenginleşmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Achemhöyük'ün yalnızca bir arkeolojik kazı alanı olarak değil, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir kültürel değer ve tarihî kimlik unsuru olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yerel halkın aktif katılımını önceleyen, şeffaf, sürekli ve katılımcı bir koruma yaklaşımı benimsenmeli; bölge halkının bilgi düzeyi artırılmalı ve höyükle ilgili toplumsal farkındalık güçlendirilmelidir. Bu araştırmanın bulguları, yalnızca Achemhöyük özelinde değil, Anadolu genelindeki benzer arkeolojik alanlar için de yol gösterici niteliktedir. Bu tür çalışmaların sayısının artırılması, yerel tarih bilincinin ulusal tarih anlatısı içindeki yerinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın sürdürülebilir bir anlayışla gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

- Aktekin, S. (2010). The place and importance of local history in the secondary history. *Journal of Theory and Practice in Education*, 6(1), 86–105.
- Avcı-Akçalı, A. (2007). *Yerel tarih ve tarih eğitime katkısı* [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir].
- Avcı-Akçalı, A. (2013). *Tarih öğretiminde merkeze bağımlılığın azaltılması yolunda bir çözüm önerisi: Yerel tarih* [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir].
- Avcı-Akçalı, A., & Aslan, E. (2007). Yerel tarih ve tarih öğretimindeki rolü. *Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21, 80–88.
- Avcı-Akçalı, A., & Aslan, E. (2016). Tarih öğretiminde yerel tarih kullanımının akademik başarıya ve tarihsel düşünme becerilerine etkisi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(2).
- Baba, C. (2024). *Tarih öğretiminde öğrencilerin somut kültürel miras farkındalığına ilişkin görüşleri: Bir yerel tarih çalışması* [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi-Erzurum].
- Bal, H. (2016). *Nitel araştırma: Yöntem ve teknikler*. Sentez Yayıncılık.
- Berkcan, A. (2006). *MÖ 2. binde Achemhöyük'te ölü gömme adetleri* [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].
- Bilicioğlu, H. (2017). *Ortaokul öğrencilerinin yerel tarih öğretimine ilişkin görüşleri: Safranbolu örneği* [Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi-Karabük].
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.
- Dağ, M. (2020). *Annales tarih ekolü ve Türkiye'de yerel tarih yazımı (1939-2000)* [Doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi-Denizli].
- Danacıoğlu, E. (2007). *Geçmişin izleri: Yanı başımızdaki tarih için bir kılavuz*. Tarih Vakfı Yayınları.
- Demirel, Y. (2022). *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı'da yerel tarih çalışmaları ve yerel tarih yazarı olarak muallimler*. XVIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri (Cilt 7, ss. 645–683).
- Dere, İ., & Uysal, A. H. (2019). Bastığın toprakları tanımak: Lise öğrencilerinin yerel tarih projesi. *Turkish History Education Journal*, 8(2), 450–475.

- Dursun, İ. (2017). *Yerel tarih öğretimi: Mudurnu örneği* [Yüksek lisans tezi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu].
- Emre, K. (1968). Acemhöyük seramiği. *Anadolu*, 10, 1–24.
- Glesne, C. (2013). *Nitel araştırmaya giriş* (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev.). Anı Yayıncılık.
- Gökdemir, O. (2011). Tarih yazımında iki yeni yaklaşım: Sözlü ve yerel tarih. In A. Şimşek (Ed.), *Tarih nasıl yazılır? Tarihyazımı için çağdaş bir metodoloji* (ss. 199–222). Tarihçi Kitabevi.
- Işık, H. (2011). Tarih öğretimi ve yerel tarih. M. Safran (Ed.), *Tarih nasıl öğretilir* (ss. 209–229). Pegem Akademi.
- İpek, N. (2021). Yerel tarih araştırmalarında yerel yayınevlerinin yeri ve önemi: Trabzon örneği. *Tarih Çalışmaları*, 13(2), 323–339.
- İriyari, N. E. (2023). *Acemhöyük Erken Tunç Çağı kil sapan taneleri* [Yüksek lisans tezi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Nevşehir].
- Kabapınar, Y. (2018). “Gençler Üsküdar’ın tarihini yazıyor, belgeselini çekiyor”: Tüm süreçleriyle bir yerel ve sözlü tarih projesi. *Turkish History Education Journal*, 7(2), 532–554.
- Kamış, Y. (2022). Acemhöyük ve Erken Tunç Çağı Anadolu ticaret ağları. *Bellekten*, 86(307), 779–826.
- Karasar, N. (2013). *Bilimsel araştırma modelleri* (25. bs.). Nobel Yayıncılık.
- Karayaman, M. (2018). 1935-1950 yılları arasında kaleme alınan CHP parti müfettiş raporlarının yerel tarih araştırmalarındaki yeri ve önemi: Batı Anadolu örneği. XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara. [Sözlü sunum].
- Kuruca, N., & Özmenli, M. (2019). Yerel tarih çalışmasına Giresun örneği: Yeşilgiresun gazetesi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(62), 356–369.
- Kutkan, Ö. (2021). Sözlü tarih ve bir yerel tarih yazımı denemesi: Urfa Horoz Köyü. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), 95–100.
- Kuzuoğlu, R. (2015). Acemhöyük’ten Eski Asur Dönemi’ne ait iki çivi yazılı belge. *Höyük*, 8, 1–15.
- Oran, M. (2013). *İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri Uşak ili örneği* [Yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi-Uşak]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özgüç, N. (2015). *Acemhöyük – Burushaddum I*. Türkiye Tarih Kurumu Yayınları.
- Öztañ, A. (1993). 1991 yılı Acemhöyük kazıları. XIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildirileri (ss. 281–300).
- Somel, S. A. (2000). *Yerel tarih araştırmaları için kılavuz*. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Stradling, R. (2003). Yirminci yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli (A. Ünal, Çev.). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Thompson, P. (1999). *Geçmişin sesi*. Tarih Vakfı Yayınları.
- Tosch, J. (2013). *Tarihin peşinde* (Ö. Arıkan, Çev.; 6. baskı). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

- Tugay, B. (2004). *Tarih eđitiminde yerel tarih arařtırmalarının yeri: Fethiye 6rneđi* [Y6ksek lisans tezi, Dokuz Eyl6l 6niversitesi].
- 6n6var, S. (2017). Yerel tarih ve Gaziantep Halkevi yayın organı Bařpınar dergisi. *Journal of International Social Research*, 10(53).
- 6tk6r G6ll6han, N., & Bekirođlu, D. (2022). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde yerel ve s6zl6 tarih: Tarihi anlamlandırmak. *The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences*, 8(1), 17–30.
- Yıldırım, A., & ŐimŐek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel arařtırma y6ntemleri* (6. bs.). Seękin Yayıncılık.